

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

KOREAN EXPERIENCE OF HIGH-TECH INDUSTRY DEVELOPMENT

Jalilova Yulduz Bakhtiyer kizi

MA student at TSUOS

*Scientific supervisor: – candidate of economic sciences,
associate professor Ermamatov Sh.J.*

Yulduzbj96@gmail.com

Annotation. High-tech industry is one of the important factors that determine the socio-economic growth of the country. Therefore, high-tech industry based on technology and scientific research give an advantage in the competitiveness of countries. For this reason, many developed countries are focusing on the development of high-tech industries and various measures are being taken. This article explains the meaning of the word high technology and defines what types of industries are considered as high technology. Also, formation and prospects of high-tech industries South Korea will be considered.

Key words. High-tech industry, industry classification, OECD, innovation, innovation policy, Republic of Korea

КОРЕЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Жалилова Юлдуз Бахтиер кизи,

*Магистрант 2го курса Ташкентского государственного
университета востоковедения*

Научный руководитель – к.э.н. доц. Эрматов Ш.Ж.

Yulduzbj96@gmail.com

Аннотация. Высокотехнологичная промышленность является одним из важных факторов, определяющих социально-экономический рост страны. К тому же высокотехнологичная промышленность, основанная на технологиях и научных исследованиях, дает преимущество в конкурентоспособности страны. По этой причине многие развитые страны делают упор на развитие высокотехнологичных производств и принимают различные меры для их усовершенствования. В данной статье объясняется значение слова «высокие технологии» и определяется, какие

отрасли промышленности считаются высокими технологиями. Также рассматриваются формирование и перспективы высокотехнологичных отраслей в Южной Корее.

Ключевые слова: высокотехнологичная промышленность, классификация отраслей промышленности, ОЭСР, инновации, инновационная политика, Республика Корея.

YUQORI TEXNOLOGIYALI SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING KOREYA TAJRIBASI

Jalilova Yulduz Baxtiyor qizi

TDSHU, 2-kurs magistranti

Ilmiy rahbar – i.f.n., dots. Ermamatov Sh.J.

Yulduzbj96@gmail.com

Annotatsiya. Yuqori texnologiyali sanoat malakatning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan o'sishini hal qiluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Shuningdek, texnologiya va ilmiy izlanishlarga asoslangan yuqori texnologiyali sanoat mamlakatlar raqobatbardoshligida ustunlikni beradi. Shu sababli ko'plab rivojlangan mamlakatlar o'z e'tiborlarini yuqori texnologiyali sanoatni rivojlantirishga qaratib, turli xil chora-tadbirlar olib bormoqda. Ushbu maqola, yuqori texnologiya so'zining ma'nosini tushuntirib, sanoatning qaysi turlari yuqori texnologiyali hisoblanishini aniqlab beradi. Shuningdek, Koreyda yuqori texnologiya sanoatining shakllanishi va istiqbollari ham ko'rib chiqiladi.

Asosiy so'z va tushunchalar: Yuqori texnologiyali sanoat, sanoat turlari, innovatsiya, innovatsion siyosat, Koreya Respublikasi

Sanoatda ilg'or texnologiyalarning qo'llanishi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishi bilan birga mamlakatning tashqi bozorlardagi mavqeini mustahkamlaydi va uning umumiy samaradorligini sezilarli oshishiga olib keladi. Haqiqatdan ham ilg'or texnologiyalarga ega kompaniyalar yoki davlatlar bugun jahonda yetakchi kuchga aylanib ulgurishgan. AQSh, Yaponiya, Yevropa Ittifoqi davlatlari, Janubiy Koreya va Xitoy va jahonning yana bir qancha davlatlari bu sohada bir-birlari bilan o'zaro raqobat qilishib yetakchilik mavqeini qo'lga kiritish uchun keskin kurash olib borishmoqda. Buning uchun tegishli rivojlanish dasturlari, chora-tadbirlar ishlab chiqilib, ularni moliyalashtirish uchun katta miqdorda mablag'lar ajratib kelishmoqda.

Janubiy Koreya yuksak salohiyatga ega rivojlangan davlatdir. U kemasozlik, mikrosxemalar, kompyuter displeylari ishlab chiqarish kabi sohalarda yetakchi hisoblanadi. Dunyoda po'lat sanoati bo'yicha, neft-kimyo sanoati, avtomobilsozlik va mamlakat to'qimachilik sanoati bo'yicha 5-6

o‘rinlarni egallaydi. Iqtisodiyotning jadal rivojlanayotgan tarmoqlariga iste‘mol tovarlarini ishlab chiqarish hamda ularning savdosi kiradi. Shuningdek, Janubiy Koreya yuqori texnologiyali tovarlarning eng yirik eksportchilariga qatoriga kiradi. Koreya hozirgi vaqtda ITTKI xarajatlari hajmi bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinni egallab turibdi. Yuqori texnologiyalar sohasida esa Janubiy Koreya juda katta yutuqlarga erishib kelmoqda.

Xo‘sh, o‘zi yuqori texnologiyali sanoat nima degani va u sanoatning qaysi turlarini o‘z ichiga oladi? Jahon amaliyotida yuqori texnologiyali sanoatning 4 xil tasnifi mavjud bo‘lib (1-rasm), Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) tasnifi keng qo‘llaniladi.

1-rasm. Jahon amaliyotida yuqori texnologiyali sanoat tasnifi

Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti (OECD) uslubiyatiga ko‘ra, yuqori texnologiyali tarmoqlarga ushbu tarmoqlar tomonidan jo‘natilgan mahsulotlar tarkibida tarmoq faniga sarflangan xarajatlar ulushi 7 foizdan yuqori bo‘lgan tarmoqlar kiradi. O‘rta texnologiyali tarmoqlarga tadqiqotlar va ishlanmalarga sarflangan xarajatlar ulushi 2 foizdan 7 foizgacha, o‘rta texnologiyali tarmoqlarga 0.5 foizdan 2 foizgacha va past texnologiyali tarmoqlarga 0.5 foizdan past bo‘lgan tarmoqlar kiradi (1.2-jadval).

1-jadval: Ilm-fan va texnikaga sarflangan xarajatlarning tarmoq umumiy ishlab chiqarishi hajmiga nisbatiga ko‘ra tasniflanishi

Sanoatlar	Yuqori texnologiyali	O‘rta-yuqori texnologiyali	O‘rta-quyi texnologiyali	Quyi texnologiyali
OECD kriteriyasi	>7	2-7%	0.5-2%	0.5% dan kam

Manba: Yevropa iqtisodiy tadqiqotlar markazi, OECD

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tasnifiga ko‘ra faoliyat turlari bo‘yicha tarmoqlar taqsimoti “yuqori texnologiyali”, “o‘rta – yuqori

texnologiyali”, o‘rta texnologiyali” , “quyi texnologiyali” (2-jadval) sifatida tasniflanadi. Ushbu tasniflash ostida ilm-fan va tadqiqot sohalari uchun sarflangan-xarajatlar intensivligi mezoni qabul qilingan.

2 -jadval Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tasnifiga ko‘ra faoliyat turlari bo‘yicha tarmoqlar taqsimoti

Yuqori texnologiyali sanoat	O‘rta-yuqori texnologiyali sanoat	O‘rta-quyi texnologiyali sanoat	Quyi texnologiyali sanoat
<ul style="list-style-type: none"> • Aerokosmanavtika • Farmatsevtika • Kompyuter va ofis texnikasi • Aloqa uskunalari • Ilmiy (tibbiy, nozik va optik) asboblari 	<ul style="list-style-type: none"> • Avtotransport vositalari, treylar va yarim tirkamalar • Kimyoviy ishlab chiqarish • Elektr mashinalari va uskunalari • Temir yo‘l uskunalari va transporti • Boshqa guruhlariga kiritilmagan mashina va uskunalari 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemasozlik • Kauchuk va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish • Metallurgiya (rangli va qora metallar, tayyor metallar) • Koks, neft mahsulotlari va yadro yoqilg‘isi ishlab chiqarish • Boshqa mineral mahsulotlar ishlab chiqarish 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiqindilarni qayta ishlash • Qog‘oz va yog‘och mahsulotlarini ishlab chiqarish • Oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki ishlab chiqarish • To‘qimachilik, charm va poyabzal ishlab chiqarish

Manba: Yevropa iqtisodiy tadqiqotlar markazi, OECD

Bugungi kunda yuqori texnologiyali sanoatning o‘ziga xos xususiyatlari deya quyidagilarni qayd etish lozim: ishlab chiqarilayotgan mahsulotning yangiligi, ilg‘or, revolyusion xarakteri, yangi materiallardan foydalanilganligi, ilg‘or bilimlardan foydalanilganligi va boshqalar.

Janubiy Koreyaning urushdan keyingi jadal rivojlanishi XX asrning eng ajoyib iqtisodiy voqealaridan biridir. Koreyaning dunyoda raqobatbardosh davlatga aylanishiga 20 yil kerak bo‘ldi. Koreya davlatining samarali ilmiy-texnologik siyosatni amalga oshirishga sabab bo‘lgan quyidagi omillarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

- Hukumat tomonidan mamlakatni samarali boshqarilishi;
- ITTKIning rivojlanishi uchun sifatli me‘yoriy-huquqiy asosning mavjudligi;
- Eksportni rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengligi;
- Ijtimoiy infratuzilmani takomillashtirish uchun barcha choratadbirlarni qo‘llanilishi.

1980-yillarda Koreya davlati o‘z iqtisodini rivojlantirishga yo‘naltirilgan harakatida ushbu ikki yo‘nalishga katta e‘tibor berdi:

1) davlat ilmiy-tadqiqot institutlariga asoslangan hamda davlat tomonidan boshqariladigan tadqiqot va ta‘lim salohiyatini yaratish;

2) rivojlanish yo‘lida chaebol (Janubiy Koreyadagi shaxs yoki oila tomonidan boshqariladigan va nazorat qilinadigan yirik sanoat konglomerati) va o‘rta firmalarning ichki tadqiqot va ishlanmalari.

Ta‘kidlash lozimki, Koreya davlatida 1990-yillargacha oliy o‘quv yurtlari ilmu-fan va texnika sohasida muhim rol o‘ynamagan. 1990-yillarning o‘rtalariga kelibgina davlat ilmu-fan va texnologiyalarni rivojlantirishga doir siyosatining asosiy yo‘nalishi sanoat texnologiyasidan axborot texnologiyalari (AT) sanoatini rivojlantirishga o‘tgan.

Koreya Respublikasida Pak Chon Xi prezidentlik lavozimiga o‘tirganidan so‘ng, ko‘p o‘tmay u mamlakatning fan va texnologiya sohalarini rivojlantirishga jiddiy kirishdi. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun birinchi navbatda mamlakatga xorijiy texnologiyalarni olib kirish zarur bo‘lib, buning hammasi esa o‘z navbatida davlat rahbariyati tomonidan ma‘lum bir siyosiy qarorlar qabul qilinishini taqazo etardi. Buni to‘g‘ri anglab yetgan davlat rahbari eng avvalo o‘zining ishongan maslahatchilari bilan birga asosiy siyosiy qarorlarni ishlab chiqdi va qabul qildi.

Ushbu qarorlar natijasida xorijiy texnologiyalarni Koreyaga kiritishni va moslashtirishni qo‘llab-quvvatlaydigan, hukumat organlaridan biri bo‘lgan “Fan va Texnologiya” vazirligi (MOST) hamda texnologik rivojlanishga mo‘ljallangan institutlar, jumladan, Koreya fan va texnologiya instituti (KIST), amaliy texnologiyalarga bag‘ishlangan hukumat ilmiy-tadqiqot institutlari tashkil etildi. AQSh hukumati ushbu institutlarni tashkil etishda dastlabki mablag‘ va ma‘muriy maslahat guruhini taqdim etgan holda Koreyaga katta yordam berdi. Birinchi besh yil davomida KIST eng asosiy e‘tiborni o‘z faoliyatini yo‘lga qo‘yishga qaratgan bo‘lsa, 20 asrning 70-yillariga kelib KIST tadqiqot ishlarini rivojlantira boshladi. Mana shu davrda Koreya Respublikasi dunyodagi birinchi muhandislik oliy o‘quv yurtlaridan biri sifatida ko‘zda tutilgan Koreya ilg‘or fan institutini (KAIS) tashkil etdi. KAIS keyinchalik KAIST deb nomlandi va bugungi kunda Koreyaning yetakchi texnik universitetlaridan biri hisoblanadi.

O‘tgan asrning 1972 – 1980-yillari (To‘rtinchi Respublika davri)da davlat rahbari MOST va Iqtisodiy rejalashtirish kengashi (EPB) tomonidan qabul qilingan asosiy qarorlarni ratifikatsiya qildi va bu qarorlar qabul qilish jarayonini yanada soddalashtirdi. Xususi sektor qarorlar qabul qilishda kichik rol o‘ynay

boshladi va o‘zining ichki ilmiy-tadqiqot tashkilotlarini tashkil qila boshladi. Mamlakatda bir qator ixtisoslashgan ilmiy-tadqiqot institutlarini yaratildi, Taejonda esa maxsus sanoat ilmiy parki uchun mo‘ljallangan Daedeok ilmiy shaharchasi barpo etildi.

Bugungi kunda Koreyada hukumat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan o‘ttizta tadqiqot instituti mavjud bo‘lib, ularning aksariyati Daedokda joylashgan. Ushbu ilmiy shaharchada 24000 xodim ilmiy izlanishlar olib boradi. Bu yerda hozirgi kunda 242 ilmiy tadqiqot tashkiloti faoliyat ko‘rsatib, ular asosan to‘rtta sektorga bo‘lingan. Bular IT, biotexnologiya, yadro texnologiyasi va nanotexnologiyalar hisoblanadi.

Beshinchi Respublika davrida (1980-1987) Koreya yetakchi eksportchi va texnologiya kuchiga aylandi. Bu davrda Chaebollar davlatning hamkorlariga aylandi, va endilikda ilmiy va texnologiya siyosati prezident Chun Du Xvan boshchiligidagi qo‘mitalar va texnologiya konferensiyalari tomonidan amalga oshirila boshlandi. Milliy ilmiy-tadqiqot ishlarining asosiy yo‘nalishlarini yuqori darajada moliyalashtiriladigan Milliy tadqiqot loyihalariga aylandi. Oltinchi Respublika davrida (1987–1992-yillar) Chaebollar texnologiyalarni rivojlantirishda yetakchilik qilishni boshladi, hukumat esa mamlakatni yigirma birinchi asrga kelib uni eng boy va rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqish uchun mo‘ljallangan G-7 loyihasi (G-7 project (1992), Next Generation Growth Engine, (2003), New Growth Engine (2009), Future Growth Engine (2014), Innovation Growth Engine (2017)) kabi nufuzli dasturlarga o‘z e‘tiborini qaratdi.

2013-yilda Pak Gin Xe hokimiyatga kelishi bilan Koreya Respublikasi iqtisodiy siyosatini rivojlantirishning yangi zamonaviy bosqichi boshlandi. Pak Kin Xening “Kreativ iqtisodiyot” dasturiga asosan, hukumat o‘rta va kichik biznesni rivojlantirishga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida yangi biznes loyihalarini moliyalashtirishga va shuning asosida aholining farovonligini oshirishga alohida e‘tibor qarata boshladi.

Prezident Mun Je In esa “Koreya Yangi Kursi” (Korean New Deal) dasturini ishlab chiqdi va 197 mlrd dollar ajratishni rejalashtirgan. Ushbu loyiha Raqamli Yangi Kurs va Yashil Yangi Kursni o‘z ichiga oladi.

Shuni ta‘kidlash lozimki, Koreya Respublikasining ilmiy-tadqiqot yo‘nalishi xarajatlaridagi asosiy ulushi xususiy korxonalar investitsiyalariga to‘g‘ri kelib, 2020-yilda xususiy kompaniyalarning ilmiy-tadqiqot ishlariga kiritgan sarmoyalari taxminan 44 milliard dollarni tashkil etdi. Sarmoya kiritgan korxonalarining 6 tasi Koreyaning eng yirik korxonalarini bo‘lib, ularga – Samsung Electronics, LG Electronics, SK Hynix, Hyundai Motors, LG Display, Kia Motors korxonalarini kiradi.

Hozirda Janubiy Koreya yuqori texnologiyalar sohasida juda katta yutuqlarga erishib kelmoqda. Koreya respublikasi Global innovatsiyalar indeksida (2021) beshinchi (Global Innovation Index – GII) va Bloomberg Innovatsiyalar Indeksida (2021) birinchi o‘rinni egallagan. Yuqori texnologiyali mahsulotlar eksportida Janubiy Koreya 137.8 mlrd dollar bilan to‘rtinchi o‘rinni egallab turibdi. Yarim o‘tkazgichlar sohasida Koreyaning Samsung Electronics korxonasi yetakchilik qilib kelmoqda. Ushbu korxonalar innovatsion faoliyat olib boradigan korxonalar o‘ntaligida oltinchi o‘rinni egallab kelmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, shuni ta’kidlash mumkinki, Koreya sanoati davlat rahbarlarining ilmu-fan va texnologiyalar sohasida olib borgan to‘g‘ri va odilona siyosati tufayli juda juda qisqa bir davr ichida o‘zining iqtisodiy salohiyatini tiklab oldi va katta yutuqlarga erishdi. Buning asosida esa mamlakat rahbarlarining o‘z boshqaruvlarini davrida ularning ilmu-fanni rivojlantirishga qaratilgan turli xil muhim qarorlarni qabul qilganligi, ko‘plab ilm-fan institutlarini tashkil etganligi va xususiy korxonalar e’tiborini ham ushbu sohani rivojlantirishga qaratganligi yotadi. Buning natijasi o‘laroq, Koreya Respublikasi hozirgi kunda iqtisodiy rivojlangan davlatlar ro‘yxatida eng oldingi o‘rinlardan birini egallab keladi va mamlakatning ushbu rivojlanish tarixi, uning olib borgan siyosati juda ko‘p rivojlanayotgan davlatlarga namuna bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Е.А.Жукова. Проблемы классификации высоких технологий – Вестник ТГПУ, № 1 (75), с. 34–46
2. М.А.Абрамова, Р.В.Каменев, В.В.Крашенинников. Высокие технологии: влияние на социальные институты и применение в профессиональном образовании. 2018.
3. Ко Джанг Джун. Развитие экономической системы Республики Корея в условиях глобализации Автореферат Москва – 2011
4. Н.П.Лешакова. Государственное регулирование инновационного развития Республики Корея// *Russian Journal of Innovation Economics*, vol. 7, no. 2, 2017. pp. 161-174.
5. В.К.Самсонова. Южнокорейская политика в сфере науки и техники // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. vol. 14, no 4, pp. 109-121. DOI: 10.23932/2542-0240-2021-14-4-7
6. <https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2022-eu-industrial-rd-investment-scoreboard>
7. <https://www.oecd.org/sti/ind/2stan-indlist.pdf>

